

АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНВЕНЦИЙ, В ЧАСТИ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ АРЕСТА И КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Оттабеев Бобур Ибрат угли

Преподаватель кафедры Уголовного права криминологии и противодействия коррупции Ташкентского государственного юридического университета, E-mail: otabayevbobur@gmail.com

<https://www.doi.org/10.37547/ejlfas-v03-i02-p1-15>

ARTICLE INFO

Received: 05th February 2023

Accepted: 14th February 2023

Online: 15th February 2023

KEY WORDS

ФАТФ, конвенция,
отмывание денег,
конфискация, арест,
ПОД/ФТ, финансирование
терроризма.

ABSTRACT

Данная статья посвящена международным конвенциям по вопросам ареста и конфискации имущества, полученных преступным путем. В статье подробно анализируются нормы всех конвенций, который по стандартам ФАТФ являются обязательными для имплементации в национальных законодательствах. Проведен сравнительно-правовой анализ конвенций и норма этих конвенций.

Как уже было выше сказано, на сегодняшний день Рекомендации ФАТФ являются одним из самых важных регулирующих инструментов в области ПОД/ФТ. Но еще одним инструментом, регламентирующей данную сферу являются международные конвенции. В частности, Рекомендация 4 Стандартов ФАТФ обязывает всех стран имплементировать нормы, предусмотренные в Венской Конвенции «о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ» от 1988 года и Палермской Конвенции «о борьбе против транснациональной и организованной преступностью» от 2000 года и Конвенции «о борьбе с финансированием терроризма» от 1999 года. Кроме этого Рекомендация 36 ставит требования присоединения в Конвенции ООН о борьбе с коррупцией помимо других конвенций, приведенных выше.

Конвенции, к которым страны обязательно должны присоединится, помимо других вопросов также предусматривают нормы, регулирующие вопросы ареста и конфискации преступных имуществ. Среди данных конвенций одним из основных является Венская Конвенция «о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» от 20 декабря 1988 года¹. Можно сказать, что принятие данной конвенции стало импульсом к зарождению всемирной системы противодействия отмыванию денег, так как в первые в истории права, в этом документе странам налагался обязательство криминализировать преступление легализации преступных доходов. Согласно статье 3 этой конвенции страны, в обязательном порядке должны криминализировать отмывание денег, полученных от преступлений и преступной деятельности предусмотренной в данной конвенции, где

¹ Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года/https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ru.pdf

говорится о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.

Преступление отмыwania денег, согласно данной статье, охарактеризуется совершением таких деяний как конверсия или перевод собственности, если преступнику было известно, что такая собственность была получена в результате совершения преступлений, предусмотренных в данной конвенции, связанных с оборотом наркотических средств, или в результате участия в таких преступлениях, в целях сокрытия или утаивания незаконного происхождения собственности или для оказания помощи соучастнику, участвовавшему в совершении вышеперечисленных преступлений, с тем чтобы он мог уклониться от ответственности за свои действия.

Вместе с требованием криминализации отмыwania денег, Венская конвенция требует от стран конфискацию имущества, полученных от незаконного трафика и оборота наркотических и психотропных веществ и других преступлений, предусмотренных в данной конвенции, в том числе от легализации доходов, или же другой собственности равнозначной сумме таких доходов. Согласно статье 1 Венской конвенции, под «конфискацией» понимается изъятие в соответствующих, предусмотренной конвенцией случаях, то есть окончательное лишение собственности по постановлению суда или другого компетентного органа. Под «арестом» понимается временное запрещение перевода, конверсии, размещения или перемещения собственности, или временный арест или взятие под контроль собственности на основании постановления, выносимого судом или компетентным органом.

Статья 5 Венской конвенции полностью посвящена конфискации. Согласно данной статье каждая страна должна принимать соответствующие меры для предоставления возможностей выявить, найти и принять обеспечительные меры для обеспечения сохранности данных имущества, для последующей конфискации в доход государства. В этих целях странам необходимо будет предоставить соответствующие полномочия своим правоохранительным органам и судам. В частности, дать право на издавание постановление об изъятии банковских, коммерческих или других финансовых документов для исследования, либо ареста таких документов в целях обеспечения сохранности. При этом, страны должны иметь ввиду, что для финансовых учреждений банковская, комерческая или иная тайни не должно быть основанием отказа предоставления таких документов.

В статье 5 Венской конвенции также описывается механизм реализации конфискации, когда имущество находится вне юрисдикции своей страны. В этом отношении на первое место выходит механизм оказания взаимно правовой помощи между странами. Согласно данной статье, для того чтобы конфисковать имущество полученного с незаконного оборота наркотических средств или связанных с ним преступлений предусмотренные в статье 3 данной конвенции, но находящиеся в другой стране, страны должны обратиться другой стране (участнику Венской конвенции) запросом о конфискации преступного имущества. После получения запроса страны должны направить запрос своим компетентны уполномоченным органам, для того, чтобы получить соответствующее постановление об обращении в доход государства имущество, предусмотренное в запросе. В случае выдачи такого

постановления со стороны компетентного органа, страны должны исполнить данное постановление посредством соответствующих органов исполнения. При этом запрос должен быть исполнен в том объеме и в той мере, который был прописан в запросе. То есть страны, исходя из содержания запроса должны, выявить, арестовать и/или конфисковать преступные имущества, в той части, которая находится на территории их страны, и в той доле которая предусмотрена в запросе. При этом метод и способ исполнения запроса определяется страной, принявшей запрос.

Запрос о просьбе конфискации другой страны должна соответствовать определенному данной конвенцией содержанию. Запрос должна включать в себя полное описание собственности, подлежащей обращению в доход государства, соответствующее заявление с полным изложением фактов о том, что данное имущество является результатом преступной деятельности, при этом данные факты должны быть достаточными, чтобы признать такое имущество преступным, и чтобы компетентные органы могли издать постановление о конфискации на основании данных фактов в соответствии с внутренним законодательством. А также в заявлении должны быть изложены и информация об объеме, местонахождении преступного имущества и меры которые должны быть предприняты со стороны страны, принявшая запрос. К данному заявлению также должен быть приложен юридически правильно оформленная и заверенная копия постановления о конфискации компетентного органа страны, отправившая запрос. А также данный запрос должен быть юридически правильно оформлен.

Согласно данной статье, в случае конфискации по запросу другой страны, страна удовлетворивший запрос, распоряжается конфискованным имуществом исходя из внутреннего законодательства и внутреннего порядка страны. Но, Венская конвенция предусматривает передачу конфискованного имущества, конфискованных по запросу другой страны, по соглашению двух сторон. В статье 5 данной конвенции досконально описывается порядок передачи конфискованного имущества по запросу о взаимной правовой помощи, согласно которому страны должны рассмотреть вопрос заключения двустороннего соглашения о передаче имущества или его суммы полученных от таких имуществ и собственности или средств, полученных в результате продажи таких доходов непосредственно стране, или специально созданным межправительственным органам. А в случае, если доходы были превращены, преобразованы в другую собственность то конфискация будет касаться только имущества, а не доходов, полученных от него.

В случае приобщения преступных активов к собственности, приобретенных законным путем, то конфискация осуществляется в объеме, равной преступного актива, которая была приобщена к законному имуществу. При этом данное требование не должно наносить ущерб полномочиям компетентных органов арестовать имущество, к которому было приобщено преступный актив. Это означает, что даже если в имуществе существует доля, которая не имеет отношения к преступным активам, то все равно оно подлежит аресту, для обеспечения дальнейшей конфискации имущества в части приобщенного преступного дохода.

Кроме этого, при исполнении запроса другой страны, в случае преобразования или приобщения преступного имущества к другому имуществу, каждая страна имеет право обсудить вопрос возможности переноса бремени доказывания законности происхождения имуществ, принадлежащие подозреваемым лицам, самим подозреваемым или обвиняемым, или добросовестным третьим сторонам. Данная норма позволит таким лицам привести свои доводы о законности происхождения своих имуществ. То есть, страна может возложить обязанность доказывание законности происхождения своих активов самим подозреваемым лицам или добросовестным третьим сторонам.

Венская конвенция также учитывает права добросовестных третьих сторон. Положения данной конвенции строго запрещает рассматривать нормы данной конвенции в части конфискации имущества как нормы, наносящие ущерб правам добросовестных третьих лиц.

Кроме Венской конвенции вопросы ареста и конфискации также предусматривается Палермской конвенцией² от 2000 года, который устанавливает более подробный порядок ареста и конфискации наряду с требованиями криминализации участия в организованной преступной группе, отмывания преступных доходов и коррупции.

Согласно данной конвенции «конфискация» означает окончательное лишение имущества по постановлению суда или другого компетентного органа. А «арест», в свою очередь, временное запрещение передачи, преобразования, отчуждения или передвижения имущества, или временное вступление во владение таким имуществом, или временное осуществление контроля над ним по постановлению суда или другого компетентного органа.

Статья 12 данной конвенции устанавливает круг объектов, которые должны быть конфискованы в обязательном порядке со стороны уполномоченных органов стран. Эти объекты включают в себя имущества и доходы от преступлений, предусмотренных в данной конвенции, а также стоимость таких имуществ, в случае не обнаружения или их порчи, либо имущества, предметы или другие средства предназначенные на совершения вышесказанных преступлений или использованные входе совершения таких преступлений.

При этом, странам необходимо иметь ввиду, что требования обращения в доход государства имущества, полученные в результате преступления предусмотренные в данной конвенции, распространяются и на доходы от преступлений, которые различными путями превращены или преобразованы на другие виды активов, или же добавлены к другому имуществу. А также, прибыль от таких имуществ тоже является объектом конфискации согласно нормам данной конвенции.

Также Палермская конвенция, аналогично с Венской, странам возлагает обязанность:

принимать меры для выявления, отслеживания и ареста перечисленных объектов;

² Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года// https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml

предоставить соответствующие полномочия судебным и/или другим следственным органам, выносить постановления о представлении или аресте банковских, коммерческих или подобных документов в целях исследования или обеспечения их сохранности. При этом финансовые учреждения не должны отказывать в предоставлении этих документов, ссылаясь на банковскую или коммерческую тайну.

Дублирование норм Венской конвенции также встречается в нормах о презумпции виновности, то есть, возможности стран рассмотреть вопрос перенесения бремени доказывания к подозреваемому или обвиняемому лицу. А также в Палермской конвенции, как в Венской конвенции затрагивается вопроса третьих добросовестных лиц, где говорится, что все меры, принимаемые этой конвенцией, не должны наносить ущерб таким лицам.

Палермская конвенция, также как в Венской конвенции, регламентирует вопросы международного сотрудничества. В данных нормах конвенции можно встретить множество повторяющихся положений Венской конвенции. В частности, в статье 13 Палермской конвенции говорится, что для конфискации имущества, которые являются результатом преступной деятельности, страна, которая присоединена этой конвенции должна отправить запрос другой стране-участнице с просьбой о конфискации имущества. А страна, получивший такой запрос, в свою очередь, в максимальной степени, которая возможна во внутреннем законодательстве и административном порядке страны, должна выполнить просьбу страны в том объеме, которая указана в запросе. Кроме этого, данная статья полностью описывает порядок исполнения таких запросов.

Палермская конвенция предлагает два варианта действий после получения запроса от другой страны. Первое: страна может отправить своим уполномоченным органам запрос другой страны, чтобы получить соответствующее постановление о конфискации имущества, предусмотренной в запросе, и в случае получения такого постановления привести его в исполнение. Или же отправить такое постановление, вынесенное судом страны, отправившая запрос, уполномоченным органам и поручить исполнения этого постановления. Это будет зависеть от норм национального законодательства страны, которая получила такой запрос. Также, страна после получения запроса должна принять необходимые меры для выявления, отслеживания и ареста запрашиваемого имущества с целью дальнейшей конфискации. При этом данной статьей устанавливаются требования и для запрашивающей страны. Если страна подает запрос о конфискации имущества без предоставления постановления об этом, то страна в своем запросе должен указать описание имущества, подлежащего конфискации, с изложением фактов доказанности, что это имущество является результатом преступления. При этом эти факты должны быть достаточными для вынесения постановления о конфискации компетентными органами запрашиваемой страны. Если страна подает запрос с предоставлением постановления о конфискации своего компетентного органа, то предоставляемое копия постановления должна быть юридически допустимой, где должно указываться изложения фактов доказанности преступного происхождения имущества и их объем. А также, при подаче запроса с предоставлением постановления о конфискации, страна должна описать меры,

которые должна принимать запрашиваемая страна. Но, следует отметить, что запрашивающей стране может быть отказано в случае если страна просит конфисковать имущество, полученное от преступлений, которая не охватывается Палермской конвенцией.

Палермская конвенция, как и Венская регламентировала вопросы распоряжения конфискованными имуществами. Согласно статье 14 этой конвенции вопрос распоряжения конфискованными доходами от преступлений или преступных активов, страна будет решать в соответствии внутренним законодательством и административным процедурам. Также, страна по просьбе страны, обратившийся с запросом, в первоочередном порядке должен рассмотреть вопрос о возвращении конфискованных имуществ в том объеме, которая предусмотрена в запросе. Но при этом, в отличие от Венской конвенции, в данной норме указывается в каких целях страна должна распорядится возвращенным имуществом. Согласно статье 14, эти средства должны быть направлены для компенсации вреда и ущерба нанесенным потерпевшим от преступления или возвращены законным владельцам.

Запрашиваемая страна также может рассмотреть вопрос о заключении соглашения о 1) передачи суммы доходов от преступного имущества, или же передачи суммы от проданного имущества, полученного преступным путем или части такой суммы специально созданному межправительственному органу или 2) передаче таких доходов на регулярной основе или передачи средств от продажи такого имущества одним разом.

Вопросы ареста и конфискации также нашли свое отражение в Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г³. Данная конвенция, как и предыдущие конвенции, обязывает стран принимать соответствующие меры для выявления и ареста средств, предназначенных или использованных для совершения терроризма, или же доходов, полученных от такой деятельности для их последующей конфискации. Данная конвенция также призывает стран сотрудничать со странами-участницами по вопросу раздела средств, полученных в результате конфискации вышесказанных имуществ или доходов. Данная конвенция, как Палермская конвенция, предусматривает особый порядок распоряжения конфискованными имуществами или средствами, полученных в результате конфискации, согласно которому, средства, полученные от реализации конфискованных имуществ, должны быть выплачены в качестве компенсации жертвам терроризма или членам их семей. При этом, конвенция требует соблюдать права добросовестных третьих лиц.

Как мы видим, все выше перечисленные конвенции устанавливают обязательство ареста и конфискации преступных активов, а также обязательство оказания взаимной правовой помощи между странами. Для выполнения этих целей конвенции устанавливают порядок реализации приписанных в них норм, которые во многом случае повторяют друг друга. Если обратить внимание, то можно увидеть, что эти конвенции были предусмотрены в Рекомендации 4 ФАТФ, как обязательными

³ Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года// https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml

международными актами для стран, которые в обязательном порядке должны быть имплементированы в национальное законодательство. Но важно отметить, что Рекомендация 36, помимо вышеуказанных международных конвенций, обязывает стран присоединиться и к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года⁴. Положения данной конвенции помимо обязательства криминализации коррупции, также предусматривает обязательство замораживания, ареста, конфискации и оказания взаимной правовой помощи при возврате доходов, полученных коррупционным путем, а также их распоряжение.

Конвенция против коррупции во многом повторяет нормы вышесказанных конвенций. В данной конвенции вопросы ареста и конфискации отдельно регулируется статьей 31. Согласно данной статье объектами конфискации имущества, добытых преступным путем являются доходы от преступления, охватываемые данной конвенцией, или же эквивалентная стоимость этих доходов, либо имущества, предметы или иные средства, предназначенные для использования в предстоящих преступлениях, или использованные в совершении преступлений коррупционного характера.

Также, данная статья ставит требование принимать соответствующие меры для выявления, отслеживания и ареста имущества подлежащие конфискации и требование принимать законодательные и иные меры для регулирования арестованными или конфискованным имуществом.

Конвенцией также рассматриваются вопросы конфискации превращенных, преобразованных или приобщенных имущества, а также прибыли полученных от них. В случае обнаружения такого факта, то требованию ареста и конфискации применяется и в отношении таких имущества. Но к приобщенным другому имуществу преступным активам эти требования применяются только в той степени, которая соответствует преступной части приобщенного имущества.

Страны участники этой конвенции также обязаны дать соответствующие полномочия своим судебным и иным компетентным органам выносить постановление об изъятии или предоставлении банковских, финансовых документов, или же об их аресте. В данных случаях, банковская тайна также не должна препятствовать осуществлению полномочий судебных и следственных органов.

Кроме этого, в отличие от вышесказанных конвенций, Конвенция против коррупции предусматривает возможность установление требования доказать законное происхождение предполагаемых преступных активов, подлежащих конфискации в соответствии внутреннему законодательству страны.

Также необходимо учесть, что все эти требования, согласно конвенции, не должны наносить ущерб третьим добросовестным лицам.

Конвенцией против коррупции особое внимание уделяется вопросам возвращения активов, так как согласно данной конвенции возвращение активов является одним из основных и основополагающих принципов данной конвенции, и

⁴ Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года// https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml

страны, присоединившиеся к данному конвенцию широким образом должны взаимодействовать и сотрудничать друг с другом по данным вопросам.

Помимо этого, Конвенция против коррупции требует от стран непосредственного возвращения активов по запросу другой страны. Статья 53 данной конвенции гласит, что для того, чтобы обеспечить возвращение конфискованных активов другими странами, страны в соответствии со своими национальными законами и административными процедурами должны принять следующие меры:

разрешить другим странам участникам обращаться в гражданские суды страны иском заявлением об установлении правового положения имущества или установления права собственности на имущества, который является преступным, или доходом от него;

наделить соответствующими полномочиями судебных органов о наложении обязательств выплаты компенсационных выплат и возмещения причинённого преступлением ущерба другим странам;

обеспечить полномочиями судебных или иных компетентных органов полномочиями, позволяющие признавать требования других стран участниц о конфискации имущества, полученные коррупционным путем.

Кроме этого, данная конвенция, нацеленная на борьбу с коррупцией в мире, ставит следующие требования в целях осуществления взаимной правовой помощи:

обсудить вопрос конфискации без судебного решения, когда уголовное дело прекращается из-за смерти, укрытия или не обнаружения виновника;

рассмотреть вопрос конфискации имущества без вынесения приговора, в случаях, когда уголовное дело прекращается в связи с смертью, укрывательства или отсутствия обвиняемого.

страны должны принять необходимые меры, которые позволяют своим уполномоченным органам исполнять постановления о конфискации судебных или иных компетентных органов других стран участниц;

принять необходимые меры, позволяющие своим компетентным органам выносить постановления о конфискации такого имущества иностранного происхождения при вынесении судебного решения в связи с преступлениями отмывания денежных средств или такими другими преступлениями, которые могут подпадать под его юрисдикцию, или при использовании других процедур, разрешенных его внутренним законодательством.

Также, конвенция против коррупции ставит требования налагать арест или заморозить активы по постановлению об аресте или замораживании судом, или компетентным органом другой страны. При этом в этом постановлении должны быть описаны разумные основания для ареста, чтобы страна могла убедиться в том, что арестованные имущества будут конфискованы в конечном итоге. А также страны должны принять необходимые дополнительные меры для сохранения имущества подлежащего конфискации, как на основании постановлений национальных компетентных органов, так и на основании иностранных постановлений.

Помимо вышесказанных требований, Конвенция против коррупции предусматривает механизм оказания международной правовой помощи. Согласно

статье 55 этой конвенции, страна для получения взаимно-правовой помощи направляет запрос (просьбу) о конфискации имущества преступного происхождения. Данная конвенция аналогично с другими конвенциями, предусмотренные в рекомендации 4, дает два варианта действий:

- 1) отправить запрос уполномоченным компетентным органам, чтобы они вынесли соответствующее постановление о конфискации имущества, полученное преступным путем в объеме, предусмотренных в запросе;
- 2) отправить вынесенное уполномоченным органом страны, направившая запрос, постановление, органом исполнения для исполнения запроса, не организовав судебное разбирательства и без вынесения судебного решения.

Страна после получения запроса должна принять разумные меры для выявления, отслеживания, ареста доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, упомянутых в статье 31 конвенции против коррупции, для последующей конфискации.

В отношении запроса с просьбой о конфискации имущества, находящиеся на территории страны и являющиеся результатом преступления, данная конвенция также ставит определённые требования, которые предусматривают следующее:

если, страна отправляет запрос своим уполномоченным органам чтобы они вынесли соответствующее постановление о конфискации, то данный запрос должен содержать описание имущества, подлежащего обращению в доход государства, в том числе, если это возможно, информация о местонахождении и оценочная стоимость имущества и заявление с изложением фактов, на которых ссылается запрашивающее государство, направивший запрос и которые достаточны для того, чтобы запрашиваемое страна могло принять меры для вынесения постановления согласно своему внутреннему национальному законодательству;

если, страна направляет иностранное постановление о конфискации, то запрашивающая страна должна направить юридически допустимую и правильно оформленную копию такого постановления, где должна быть подробно изложены все факты о том, что запрашиваемое имущество является преступным активом, подлежащей обращению в доход государства и информации в отношении объема запрашиваемого исполнения постановления. А также заявление, в котором указываются меры, принятые запрашивающим государством-участником для направления надлежащего уведомления добросовестным третьим сторонам и обеспечения соблюдения надлежащих правовых процедур, и заявление о том, что постановление о конфискации является окончательным.

В случае если страна отправившая запрос не предоставит в определенные сроки все необходимые доказательства, чтобы признать запрашиваемое имуществом преступным, или же стоимость запрашиваемого имущества не представляет с собой достаточный объем, чтобы исполнить запроса в соответствии с нормами данной конвенции, или же обеспечительные меры, принятые в отношении такого имущества, могут быть сняты со стороны уполномоченных органов.

Кроме этого, Конвенция против коррупции призывает стран принимать меры об информировании других стран о доходах, полученных за счет коррупционных

преступлений даже если другая страна не направила запрос о взаимной правовой помощи, когда страна считает, что такая информация может послужить основанием уголовного расследование или судебного разбирательства в другой стране, или может стать основанием для отправления соответствующего запроса в соответствии с данной конвенцией.

Конвенция 2003 года, также отдельно регламентирует вопросы распоряжения конфискованными активами. В отличие от конвенций, предусмотренные в рекомендации 4, данная рекомендация предусматривает иной порядок распоряжения конфискованными активами. Если предыдущие конвенции предусматривали распоряжение таким имуществом исходя из норм национального законодательства, то данная конвенция предусматривает возвращение активов запрашивающей стране. Итак, согласно статье 57 предусматривается 3 варианта действий по возвращению активов:

- 1) в случаях хищения государственного имущества или средств, или легализации такого имущества в другой стране, и в том случае, если такие активы были выявлены и обнаружены в стране, получившая запрос и были конфискованы, то в таком случае страна получившая запрос об оказании взаимной правовой помощи, обязана вернуть конфискованные средства стране, направившая запрос;
- 2) в случае конфискации доходов от коррупционных преступлений на основании решения суда, вынесенной в запрашиваемой стране, то запрашиваемая страна возвращает конфискованные активы запрашивающей стране. При этом запрашивающая страна должна доказать в достаточной степени, запрашиваемой стране свои доводы о том, что у него были ранее право собственности в отношении конфискованных имуществ. Страна получившая запрос, также должна вернуть конфискованные преступные активы стране, отправившая запрос, если признает причиненный данным преступлением ущерб запрашивающей стране;
- 3) в остальных случаях страны в первую очередь должны обсудить вопрос о возвращении конфискованных преступных активов стране, отправившая запрос, или же их возвращении его предыдущим собственникам или выплате соразмерной компенсации потерпевшим ущерб от преступления лицам.

В процессе конфискации и возвращения активов запрашивающей стране, запрашиваемая страна имеет право вычесть разумные расходы, понесенные в ходе исполнения запроса запрашивающей страны.

А также, как и в других вышеназванных конвенциях, в данной конвенции приводится норма о том, что страны могут особо рассмотреть вопрос возможности заключения в каждом отдельном случае соглашений или взаимоприемлемых договоренностей относительно окончательного распоряжения конфискованным имуществом.

Вышесказанные Конвенции, в частности Венская конвенция 1988 г., Палермская конвенции 2000 г., Конвенции ООН о борьбе с коррупцией 2003 г. и Конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 г., являются общеобязательными странам согласно Рекомендации 4 Рекомендации 36. Но помимо них Рекомендация 36 рекомендует где применимо странам ратифицировать и другие соответствующие

международные конвенции такие как Конвенция Совета Европы о кибернетических преступлениях 2001 г., Межамериканская конвенция против терроризма 2002 г. и Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и борьбе с финансированием терроризма 2005 г. Нормы этих конвенций во многом повторяют норм конвенций, обязательных для ратификации.

А также, при рассмотрении вопроса конфискации странам следует уделить внимание на нормы, предусмотренные в Минимальных стандартных правилах Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила), принятой резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года⁵. Согласно данным правилам судебные или иные компетентные органы, выносящие решения, помимо других санкций могут рассмотреть вопрос о назначении наказаний, как обращения в доход государства арестованного имущества, являющегося преступным активом или же постановить лишения права собственности на такое имущество.

Кроме этого, существует ряд региональных актов стран, регулирующий вопросы ареста и конфискации. В частности, Договор государств-участников Содружества Независимых Государств «о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма»⁶, подписанной 5 октября 2007 года. Данный договор также подразумевает регламентацию вопросов, связанных с конфискацией преступных имуществ, в том числе имуществ полученных от отмывания денег и активов, предназначенных для финансирования терроризма.

Согласно статье 11 данного договора, страны договариваются принимать нормативно-правовые акты, которые позволят принять обеспечительные меры в отношении имущества, полученных преступным путем, а также доходов от таких имуществ, в том числе имуществ, полученных в результате отмывания денег и средств нацеленных на финансирование терроризма.

Отдельно, вопросы конфискации регламентируются в Разделе 4, данного договора.

Согласно данному разделу договора, договаривающим сторонам налагается обязательство о принятии соответствующих мер в целях обращения в доход государства преступных активов и средств, предназначенных на финансирования терроризма по запросу другой страны, который является одним из подписантов данного договора. Данный договор, предписывает конкретный порядок осуществления такой конфискации по запросу другой страны, согласно которому страна, получившая поручение об исполнении судебного решения о конфискации преступных доходов и/или средств для финансирования терроризма, находящихся на ее территории, осуществляет конфискацию в соответствии с национальным законодательством и международными договорами, участниками которых являются

⁵ Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением [Токийские правила]//https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml

⁶ Договор государств-участников Содружества Независимых Государств «о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма»// <https://www.lex.uz/acts/2135376>

запрашивающая и запрашиваемая Стороны. При этом, запрашивающая Сторона безотлагательно информирует запрашиваемую Сторону об обстоятельствах, в связи с которыми решение о конфискации полностью или частично утрачивает силу. Данный договор также предусматривает заключения соглашений друг с другом или договариваться в каждом отдельном случае.

В странах СНГ кроме договора вопросы ареста и конфискации регулируется Конвенцией «о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 7 октября 2002 года (Кишиневская конвенция)⁷. В данной конвенции ставится обязательство для стран исполнение приговоров стран участников данной конвенции в части возмещения ущерба, взыскания штрафов и конфискации. 58 статья конвенции описывает порядок исполнение приговоров и судебных решений. Согласно данной статье решения суда запрашивающей договаривающейся стороны о взыскании штрафов, конфискации или об обращении в доход государства предметов и имущества по уголовному делу или конфискации доходов, полученных незаконным путем, исполняются запрашиваемой договаривающейся стороной по основаниям и в порядке предусмотренной данной конвенцией. Согласно данному порядку для этого страна должна направить запрос запрашиваемой стране об оказании правовой помощи. Поручение запрашивающей стороны приводится в исполнение в соответствии с национальным законодательством запрашиваемой страны. В случае невозможности исполнение запрашиваемая страна в течении 5 дней должна уведомить учреждение юстиции запрашивающей страны. Также, в случае исполнение поручения, по просьбе учреждения юстиции запрашивающей страны, учреждение юстиции запрашиваемой страны своевременно сообщает ему о времени и месте исполнения поручения, с тем чтобы уполномоченные им представители могли с согласия учреждения юстиции запрашиваемой страны и в соответствии с ее законодательством присутствовать при исполнении поручения, а также, если это не противоречит законодательству запрашиваемой страны, принимать участие в выполнении процессуальных действий и розыскных мероприятий.

Как выше уже было сказано по поручению запрашивающей страны, страны должны исполнять судебные решения по взысканию штрафов и конфискации преступных активов. Конвенция также предписывает порядок исполнения судебных решений. Согласно статье 56 для исполнения судебных решений стран запрашивающей страной подается ходатайство о признании и исполнении решения суда в компетентный суд запрашиваемой страны, где решение подлежит исполнению. В данном случае к ходатайству должны быть приложены:

решения суда или его заверенная копия, а также официальный документ подтверждающий вступления в силу данного решения;

документ, из которого следует, что сторона, против которой было вынесено решение, не принявшая участия в процессе, была в надлежащем порядке и своевременно вызвана в суд, а в случае ее процессуальной недееспособности была надлежащим образом представлена;

⁷ Конвенцией «о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» (Кишиневская конвенция) // <http://lex.uz/docs/4905558>

документ, подтверждающий частичное исполнение решения на момент его пересылки;

документ, подтверждающий соглашение сторон по делам договорной подсудности.

Данные документы должны быть переведены и заверены на язык запрашиваемой страны или на русский язык.

После подачи всех необходимых документов к компетентному суду запрашиваемой страны, этот суд рассматривает их и выносит решение об его исполнении.

Договаривающиеся страны после получения поручения об оказании правовой помощи также должны выполнять все необходимые следственные, розыскные или оперативно розыскные мероприятия в целях выявления активов, полученных преступным путем, и доходов, полученных от них.

После выявления таких активов, странам следует предпринять необходимые меры для обеспечения их сохранности путем наложения ареста для последующей конфискации.

Компетентные органы юстиции запрашиваемой договаривающейся стороны, выявив такие преступные активы, передают их компетентным учреждениям юстиции запрашивающей договаривающейся стороны в целях приобщения к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и последующего возвращения законным владельцам, погашения причиненного преступлением ущерба.

Вопрос распоряжения конфискованным имуществом решается сторонами в каждом конкретном случае отдельно. Согласно этой конвенции конфискованные активы, полученные преступным путем, могут быть переданы полностью или частично запрашиваемой стороне. В каждом конкретном случае запрашивающая и запрашиваемая стороны должны договариваться о разделе имущества, полученного запрашиваемой стороной при исполнении решения о конфискации.

В регионе СНГ вопросы ареста и конфискации активов, полученных преступным путем, кроме Кишиневской конвенции, регулируется Конвенцией «о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22 января 1993 года (Минская конвенция)⁸.

Данная конвенция не содержит прямых норм ареста и конфискации. Конвенция только регулирует вопросы передачи предметов по запросу другой страны, которые были предметом или орудием преступления, либо предметы, которые могут быть использованы в качестве доказательства в уголовном деле.

Важно отметить, что Узбекистан является участником обоих вышеназванных региональных конвенций.

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можем сказать, что международные нормы в области ареста и конфискации имущества, полученных преступным путем, имеют комплексный характер, нормы которых регламентируются не только Международными конвенциями и Рекомендациями Стандартов ФАТФ, но и

⁸ Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам// <https://www.lex.uz/docs/2741652> (Минская конвенция)

региональными конвенциями и многосторонними международными договорами на региональном уровне.

Анализируя вышеперечисленные международные нормы можно сказать, что самым важным из них является Стандарты ФАТФ, в котором 5 Рекомендаций (Р.4; Р.30; Р.32; Р.33; Р.36) посвящены регламентацию вопросов, связанных с арестом и конфискацией преступных активов.

Еще одним немаловажным видом международных актов, регламентирующие этот вопрос являются Международные конвенции. При этом необходимо отметить, что кроме Международных Конвенций ООН, приняты также международные конвенции регионального характера, как Конвенция стран СНГ «о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» (Кишиневская конвенция) и Минская конвенция «о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22 января 1993 года.

Кроме этого, вопросы ареста и конфискации преступных доходов находят свои отражения в региональных международных договорах, которые подписываются ограниченным кругом стран, находящиеся в определенном регионе, как например Договор государств-участников Содружества Независимых Государств «о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма», которая действует только для стран СНГ, подписавшие этот договор.

Подводя итоги анализа международных норм, связанных с арестом и конфискацией преступных активов, можно сказать, что эти вопросы достаточно широко регламентированы и имеют всеобъемлющий характер как в установлении обязательств имплементации норм, так и в установлении порядке реализации этих норм.

References

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года//https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ru.pdf;
2. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года//https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml;
3. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года// https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml;
4. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года// https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml;
5. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением [Токийские правила]//https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml;
6. Договор государств-участников Содружества Независимых Государств «о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма»// <https://www.lex.uz/acts/2135376>;

7. Конвенцией «о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» (Кишиневская конвенция)// <http://lex.uz/docs/4905558>;
8. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам// <https://www.lex.uz/docs/2741652> (Минская конвенция)